

ГИПОТЕРИОЗ ФОНИДА ТУҒИЛГАН КАЛАМУШЛАР ТУХУМДОНИ ПОСТНАТАЛ ОНОТОГЕНЕЗИ МОРФОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

Зиёева Г.П.

Тошкент тиббиёт академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16990883>

Экспримент шароитида тажриба йўли билан гипотериоз чақирилган она каламушлардан туғилган авлод тухумдонларининг постнатал онтогенезида тухумдонларнинг динамикадаги морфометрик кўрсаткичлари ўрганилди. Тахлил натижалари бўйича, назорат гуруҳига нисбатан динамикада, тажриба гуруҳи каламушларининг тухумдонлари таркибий қисмлари бўлган фолликулаларнинг сон ва хажм жихатдан тажриба гуруҳига нисбатан, камайганлиги, хажм жихатдан кичиклашганлиги, мағиз ва пўстлоқ қаватида эса, мезенхимал тўқима компонентларининг сон ва хажм жихатдан кўпайганлиги аниқланди. Бу эса, гипотериоз шароитида туғилган авлод каламушларининг келажакда бепуштлик кўрсаткичи юқори бўлишини кўрсатади.

Калит сўзлар: морфометрия, каламуш, гипотериоз, тухумдоннинг ривожланиш онтогенези, гистология.

Муаммонинг долзарблиги: Хар йили дунёда эндокрин тизмининг гипофункционал холати туфайли, репродуктив ёшдаги аёллар орасида ўртача, 4,8-10,6% бепуштликни юзага келиши, номаълум этиологик омиллар таъсирида ривожланганлиги аниқланади. Бу эса, айнан, қалқонсимон без функциясининг бузилиши билан тушунтирилади. АҚШ ва Европада, ушбу муаммо барча репродуктив аёлларнинг ўртача 7,2% да аниқланади. Ушбу муаммони хал қилишда, АҚШ йилига ўртача 4,8млрд долларни давлат бюджетидан сарфлайди. МДХ давлатларида бу кўрсаткич ўртача 10,6% ни ташкил этиб, кўпгина холарда, гормонал фондаги бузилишлар, айнан қалқонсимон безнинг сурункали етишмовчилиги оқибатида, она бола мухофазасини ташкиллаштиришда асосий омиллардан бири бўлиб қолмоқда. Мамлакатимизда, қалқонсимон без функцияси боғлиқ гипофункционал холатни олдини олишда ўртача йилига 980млрд сўм сарфланади.

Натижа ва муҳокамалар: Гипотериоз шароитида она каламушлардан ривожланган авлод каламушлар постнатал онтогенезининг морфометрик жихатлари бўйича юқорида келтирилган жадвалда сон ва сифатий ўзгаришлар келтирилган бўлиб, асосий морфометрик сусбтратларидан бири, тухумдоннинг паренхиматоз элементлари бўлган тухум хужайраси ва унинг атрофидаги хужайраларни кичиклашиши, пўстлоқ қавати

примордиал фолликулаларининг назорат гурухига нисбатан, майда кўп сонли жойлашиши, назорат гурухига нисбатан тўлиқ шаклланиш даври 2,5 баробарга орақда қолганлиги аниқланган (1,2- жадвалга қаранг). Қон томирларининг эгаллаган майдони назорат гурухига нисбатан 1,15 баробарга ошганлиги, динамикада морфологик жихатдан тармоқланган ва диаметри назорат гурухига нисбатан 1,22 мартабагам ошган ва 21-30 суткаларга келиб, назорат гурухига нисбатан турғун фарқли ўзгаришларни сақланиб қолиши, тухумдонларнинг постнатал онтогенензида, мағиз қаватида ва пўстлоқ қаватлари периметрида мезенхимал тўқима элементларининг қайтмас сон жихатдан кўплигича сақланиб қолганлигини морфометрик текширишлар тасдиқлади. Бу эса, клиник морфологик жихатдан, гипотериоз шароитида туғилган авлод каламушлари орасида ўртача 40% авлодни келажакда бепушт бўлишини тасдиқлайди. Кўп холларда тажриба гурухи каламушлар тухумдонида кўп миқдорда, шаклланган мезенхимал тўқима компонентлари, сариқ тана ва оқ тананинг хажмий кўрсаткичларини 2,25 мартагачам ошганлиги, назорат гурухи билан ўртача 14-21 суткаларда таққослаганда, 7 суткаликдаги кўринишда эмбрионал хужайраларнинг кўп миқдорда сақланиб турганлиги тажриба гурухи 21-30 суткалигида ҳам аниқланган бўлиб, ўртача сариқ тананинг $36,11 \pm 2,05$ мкм кўрсаткичда бўлиши, тухумдоннинг асосий морффункционал паренхиматоз элементларининг ривожланмаганлигини кўрстади. Бу эса, тухумдонларни хажман кичик бўлмасида, стромасида сариқ тана ва оқ таналарнинг кўпайганлигини тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаева Л., Каттаходжаева М., Сафаров А. Клинико-морфологические параллели при синдроме перерастяжения матки // Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 6/S. – С. 253-260.
2. Адилбекова Д.Б. Постнатальный морфогенез желудочно-кишечного тракта у потомства, рожденного от матерей с хроническим токсическим гепатитом // Tibbiotda yangi kun.-2020.- №2.-С.175-178.
3. Азизова Ф. Х., МТ Й., Азизова П. Х. Изучение морфологических и морфометрических изменений тимуса при экспериментальном гипотиреозе в препубертатном периоде онтогенеза. – 2021. repository.tma.uz
4. Алмакаева Л. Ф. и др. Влияние йодстевииолгликозида на гормональный статус и уровень провоспалительных цитокинов при

экспериментальном гипотиреозе //Медицинская наука и образование Урала. – 2021. – Т. 22. – №. 1. – С. 14-19.

5. Алмакаева Л. Ф. Когнитивные функции и окислительный баланс у потомства крыс при экспериментальном гипотиреозе с коррекцией йодсахаридным комплексом: дис.-«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. 123 с.

6. Ананьев Е. В. Синдром поликистозных яичников и беременность //Акушерство и гинекология. – 2017. – №. 9. – С. 5-11.

7. Антропова, Н.В. Клинико-anamнестические особенности женщин с бесплодием и фолликулярными кистами яичников/Н.В. Антропова,И.К. Богатова//Вестник Ивановской медицинской академии.2014.№19(1).С.62с.

8. Бакуринских А. Б. и др. Поликистозные яичники: проблематика, этиология, патогенез (обзор литературы) //Пермский медицинский журнал. – 2022. – Т. 39. – №. 2. – С. 45-54.

9. Беляева И. А., Овсянникова А. К., Рымар О. Д. Роль сахарного диабета типа MODY в структуре гестационного сахарного диабета //Доктор. Ру. – 2021. – Т. 20. – №. 11. – С. 68-72.

10. Бербериди Х. П. и др. Особенности изменений биохимических показателей у крыс с алкогольной интоксикацией на фоне коррекции с использованием липоевой кислоты //Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2019. – Т. 9. – №. 3. – С. 13-18

